
**MADANIY MEROS OB'YEKTLARINI O'RGANISH VA UNING
MAKET KOMPONOVKASINI GAT DASTURI YORDAMIDA ISHLAB
CHIQISH**

(Toshkent viloyati misolida)

Saydaxmatov G'olibjon Tolibjon o'g'li

Kadastr agentligi qoshidagi "Geoinavatsiya" DUK

doktaranti

golibjonsaydaxmatov9@gmail.com (93)122-47-47

Annatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatida joylashgan madaniy meros ob'yektlarini hozirgi holati, ularni joylashgan o'rni va turizm salohiyatini oshirish bo'yicha so'z yuritilgan. Bundan tashqari Toshkent viloyati madaniy meros ob'yektlarini GAT texnologiyalari yordamida karta yaratib uni o'rganib, kartaning maket komponovkasini ishlab chiqish nazarda tutilgan.

Annatation. This article talks about the current state of cultural heritage objects located in Tashkent region, their location and increasing the potential of tourism. In addition, it is planned to create a map of the cultural heritage objects of the Tashkent region with the help of GAT technologies, study it, and develop a layout of the map.

Kalit so'zlar. Madaniy - meros, tarixiy yodgorlik, qadriyat, maket komponovka, tadqiqot, GAT texnologiyalari.

Key words. Cultural - heritage, historical monument, value, model composition, research, GAT technologies.

Kirish. Madaniy meros – avlodlar tomonidan yaratilgan amaliy tajriba, ma'naviy-axloqiy, ilmiy, diniy va madaniy qarashlar, xalq madaniyati va ijodida ifodalangan moddiy hamda ma'naviy boyliklarni anglatuvchi tushuncha. Har bir davr

madaniy meros rivojiga o'ziga xos hissa qo'shadi. Mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan to'rt ming yildan ziyod moddiy-ma'naviy obida umumjahon merosining namunasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgani ham bu fikrni tasdiqlaydi. Mustaqillik yillarida ana shu bebaho madaniy merosni tiklash, uni asrab-avaylash va boyitgan holda kelgusi avlodlarga yetkazib berish yo'lida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, izchillik bilan davom ettirilmoqda. Bunga misol tariqasida Toshkent viloyatida ham bir qancha ko'hna tarixiy yodgorliklar, masjid, madrasalar, maqbaralar, qadamjolarini keltirishimiz mumkin. Mamlakatimiz mustaqillikdan so'ng, mustabid tuzum davrida taqiqlab qo'yilgan urf-odat, marosim va an'analar, islomiy qadriyatlar, milliy bayramlar qayta tiklandi, o'zbek tili davlat tili maqomiga ega bo'ldi, jahon va milliy madaniyatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk siymolarning nomlari tiklanib, asarlari har tomonlama o'rganilmoqda, qadamjolari obod etilmoqda. Bunday ezgu sa'y-harakatlar boy madaniy merosimizni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash, boyitish, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazib berishda beqiyos ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Yurtimizdagi xususan Toshkent viloyatidagi madaniy meros obyektlarini joylashgan o'rnini GAT texnologiyalari yordamida kartasining maket komponovkasini tuzish, hamda barcha uchun tushunarli karta yaratishdir.

Asosiy qism. Maqolada bugungi kundagi Toshkent viloyatida mavjud bo'lgan madaniy meros ob'yektlarini o'rganib uni GAT texnologiyalari yordamida maket komponovkasini ishlab chiqish metodlari haqida fikr yuritilgan.

Bugungi kunda O'zbekistonda 2 mingdan ziyod tarixiy yodgorliklar mavjudligi tarixiy madaniy meros obyektlari va turizmni rivojlantirish salohiyati yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bundan Toshkent viloyatida 2023-yil 1-yanvar holatiga jami 828 ta moddiy-madaniy meros obyektlari mavjud. Shulardan:

- arxeologiya yodgorliklari – 588 ta;

-
- diqqatga sazovor joylar – 159 ta;
 - monumental san‘at yodgorliklari – 74 ta;
 - arxitektura yodgorliklari – 7 tani tashkil etgan.

Toshkent viloyati noyob va boy madaniy merosga ega. Bu uning qadimiy arxeologik va me‘moriy yodgorliklari, o‘ziga xos xalq og‘zaki ijodi, ijro san‘ati, urf-odatlari va milliy hunarmandchilik faoliyatida aks etadi.

Toshkent viloyati hududida ko‘plab arxeologik va me‘moriy yodgorliklar bo‘lib, ular asosan quyidagilar: Bektepa (Oqqo‘rg‘on tumani), Oltintepa (Zangiota tumani), Qovunchitepa (Yangiyo‘l tumani), Oktepa manzilgoh (Ohangaron tumani), Qo‘rg‘ontepa (Bo‘stonliq tumani), Xontepa (Yuqorichirchiq tumani), Tepa (Oqqo‘rg‘on tumani), Kultepa (Bekobod tumani), Dovultepa (Qibray tumani), Nomsiztepa (Bo‘ka tumani), Uvak ota (Ohangaron tumani), Mingtepa (Piskent tumani), Qirg‘iztepa (Yuqorichirchiq tumani), Zokirtepa (Oqqo‘rg‘on tumani), Uchtepa (Bekobod tumani), Qoraboshtepa (Qibray tumani), Munchoqtepa (Bekobod tumani), Oltintepa (Ohangaron tumani), Hojiboy (Ohangaron tumani), Kupagalitepa (Oqqo‘rg‘on tumani), Yangi qo‘rg‘on (Ohangaron tumani), Sartepa (Bo‘stonliq tumani), Sigirtepa (Yuqorichirchiq tumani), Safarboytepa (Piskent tumani), Qorovultepa (Yuqorichirchiq tumani), Qoratepa (Yuqorichirchiq tumani), Tepa (Yangiyo‘l tumani), Dovultepa (Qibray tumani), Xonobodtepa (Zangiota tumani), Qo‘shitepa (Qibray tumani), Qovunchitepa (Yangiyo‘l tumani), Suyritepa (Ohangaron tumani), Nomsiztepa (Chinoz tumani), Jartepa (Bo‘stonliq tumani), Alisher Navoiy haykali (Chinoz tumani), Qoraboshtepa (Qibray tumani), Dalvarzintepa (Oqqo‘rg‘on tumani), Beshtepa (Ohangaron tumani), Qo‘rg‘on, Ervali bobo (Angren shahri), Abu Ali Ibn Sino (Ohangaron shahri), Karvonsaroy (Ohangaron tumani), Yalang‘ochtepa (Qibray tumani), Mingtepa (Chinoz tumani), Dalvarzintepa (Bekobod tumani), Oqtepa (Bekobod tumani), Sardoba (Ohangaron tumani), Uruklitepa (Bekobod tumani), Qirqqiz ota (Piskent tumani), Yumaloqtepa

(Parkent tumani), Qizilmozor maqbarasi (Bekobod tumani), Changtepa (Yangiyo'l tumani), Hamid Olimjon haykali (Oqqo'rg'on tumani), Humo qushi (Zangiota tumani), Xirmontepa (Qibray tumani), Shaxid Mozor, Ahmadtepa, Yuqori yalpoqtepa, Balandtepa (Bo'stonliq tumani), Kul ota qarorgoh, Quloqchintepa, Namdanak shahriston, Oltitepa, Gulbog'tepa va boshqa madaniy meros obyektlari mavjud.

Toshkent viloyati madaniy meros obyektlari kartasini maket komponovkasini ArcGIS dasturi orqali ishlab chiqildi. Bunda arcmap katalogi orqali Toshkent viloyati chegara hududi chizib olinib, so'ngra kartani mavzusi asoslanib uning geografik elementlari tushiriladi. Keyin kartamizni ichiga Toshkent viloyatida joylashgan madaniy meros obyektlarini joylashtirib chiqamiz.

Tadqiqot natijasi. Hozirgi kunda, madaniy meros ob'yektlarini rivojlantirish chora – tadbirlarni ishlab chiqish va ushbu sohani majmuali tadqiq qilishda kartografik metod bilan birgalikda zamonaviy GAT dan foydalanish alohida ahamiyatga ega.

madaniy meros obyektlari kartada ko'rsatildi.

2-rasm. Toshkent viloyati madaniy meros obyektlari kartasi maket kamponovkasi

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Toshkent viloyati madaniy meros obyektlarini o'rganish, ularni yanada takomillashishi uchun aniq chora – tadbirlar ishlab chiqish, turizm salohiyatini yanada oshirish va albatta ularni keyingi avlodga asrashimiz lozim. Chunki, madaniy meros obyektlarini rivojlantirishimiz iqtisodiyotimizni ham rivojlanishi uchun ham asos bo'ladi. Quyidagi ishlab chiqilgan Toshkent viloyati madaniy meros obyektlari maket kamponovkasi kartasi ham barcha turistlar uchun tushunarli va o'qilishi jihatdan oson kartalar safiga kiradi. Bu kartada oldimizga qo'yilgan maqsad turistlar uchun Toshkent viloyati madaniy meros obyektlarini joylashgan o'rnini o'rganib shu orqali ularga qiziqish uyg'otishdir. Respublikamiz va hududlar o'sishida har bir madaniy meros obyektini takomillashtirish yani har bir ob'yecktga insonlarda qiziqish va talabni yuqori darajaga olib chiqish zarur.

Barcha madaniy meros obyektlari kartalarini maket kamponovkasini ishlab chiqib hamma uchun tushunarli yani kartani o'qish uchun qulaylik yo'llarini yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Антонов Е.С. Геокогнитивные карты и технологии – новый этап в картографии // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 140–150.
2. Антонов Е.С., Лисицкий Д.В., Янкелевич С.С. Теоретико-методологическое представление прямого перехода от геоинформации к

геознаниям // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 82–90.

3. Бердюгина Ю.М., Курашов Ю.Ю. Разработка критериев статуса объекта культурного наследия // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2016. – № 3. – С. 36–43.

4. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 октябрдаги 846-сон қарорига 1-илова Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари Миллий рўйхати.

5. Ибраимова А.А. Ўзбекистонда моддий маданий мерос объектларининг тақсимланиши ва уларни харитага олишнинг айрим масалалари // ЎЗМУ хабарлари, 2022, 3/1/1 Табиий фанлар. - Тошкент – 2022. – 223-226 бетлар.

6. Карпик А.П., Лисицкий Д.В., Осипов А.Г., Савиных В.Н. Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 120–129.

7. Курашов Ю.Ю. Критерии оценки объектов культурного наследия: культурно-исторический аспект и правовое решение // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2017. – № 4. – С. 40–44.

8. Лебзак А.О., Янкелевич С.С. Современные направления развития картографирования объектов культурного наследия // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 6. – С. 78–85.

9. Постников В.М. Анализ подходов к формированию состава экспертной группы, ориентированной на подготовку и принятие решений // Наука и образование. – 2012. – № 5. – С333–346.

10. Уврайимов С.Т. Ислом цивилизацияси маданий мерос объектларини харитага олишнинг айрим масалалари // Ўзбекистон география жамияти ахбороти 59-жилд. – Тошкент, 2021 йил, 161-169 бет.

11. Шабаетова Ю.И. Групповая экспертная оценка значимости

факторов на основе использования метода парного сравнения //

Инженерный Вестник Дона. – 2014. – № 4

12. Muxtorov N. Madaniy meros ob'ektlariga e'tibor yanada kuchayadi // <http://parliament.gov.uz>. 2018. 24 dekabr

13. <https://www.pv.uz/uz/news/moddiy> - madaniy - merosning – royxati - tasdiqlandi

14. <https://zarnews.uz/uz/post/samarqandda-1607-ta-madaniy-meros-obekti-bor-ulardan-samarali-foydalanyapmizmi>